

English version below

Píxide

[Anónimo](#)

Nº inventario: 68 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Cerámica](#)

Objeto: [Píxide](#)

Datación: ca. 600-575 a.C.

Contexto cultural / Estilo: Grecia. Probablemente Corintio

Dimensiones: 13.9 x 16.4 cm

Materia: [Arcilla](#)

Técnica: [Modelado](#)

Iconografía / Tema: [Aves](#), [Naturaleza](#), [Panteras](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: AN1965.103

Historia del objeto

Se trata de un píxide griego de terracota que fue encontrado en un yacimiento de la actual provincia de Burgos. Desconocemos cómo salió la pieza de España, pero fue comprada en 1965 por el Ashmolean Museum (Oxford), lugar donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

Pieza globular de lados convexos y asas cilíndricas provista de tapadera. Posee una rica decoración vegetal y animal, destaca la banda central con aves y panteras negras. Estos motivos son característicos del Corinto tardío I, el cual se caracterizaba por la yuxtaposición de animales carnívoros y herbívoros.

Ubicaciones

- ca. 1965

MUSEO

[Ashmolean Museum, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- VI a. C. - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Pyxis

[Anónimo](#)

Inventory number: 68 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ceramics](#)

Object: [Pixel](#)

Date: ca. 600-575 a.C.

Cultural context / Style: Greece. Probably Corinthian

Material: [Clay](#)

Technique: [Modeled](#)

Iconography / Theme: [Aves](#), [Naturaleza](#), [Panteras](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, United Kingdom)

Inventory number in current collection: AN1965.103

Object History

This is a Greek terracotta pyxis, discovered at an archaeological site in what is now the province of Burgos. How the piece left Spain remains unknown, but it was purchased by the Ashmolean Museum (Oxford) in 1965, where it is currently housed.

Description

The piece has a globular body with convex sides and cylindrical handles, accompanied by a lid. It features rich vegetal and animal decoration, with a central band depicting birds and black panthers. These motifs are characteristic of Late Corinthian I, known for the juxtaposition of carnivorous and herbivorous animals.

Locations

- ca. 1965

MUSEUM

[Ashmolean Museum, Oxford \(United Kingdom\)](#)

- VI B.C. - presentEarly XX

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Ashmolean Museum](#), Oxford.

